

MULTIMEDIALI ALOQA TARMOQLARIDA AXBOROTNI
XIMOYALASH USULLARINING TADQIQI

Irgasheva Durdona Yakubdjanovna

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Kiberxavfsizlik fakulteti, dekani, dotsent

Shaydullayev Jahongir Qudrat o'g'li

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Kiberxavfsizlik fakulteti magistranti

Annontatsiya: Ushbu maqolada Multimedia xavfsizligi va raqamli huquqlarni boshqarish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarida axborot xavsizligi, yo'nalishi.

Raqamli media tarqatishdan keng miqyosda foydalanish uning barcha tomonlarga qonuniy xizmatlar ko'rsatish qobiliyatiga tayanadi. Bu kontent yaratuvchilar, provayderlar va iste'molchilar kabi axborot tarqatish zanjirining barcha a'zolariga adolatli ravishda kompensatsiya to'lash bilan birga raqamli mediadan qulay foydalanishga ruxsat berishni talab qiladi. Multimedia xavfsizligi ana shu ehtiyojdan kelib chiqadigan tadqiqot sohasidir.

Biz mobil raqamli ommaviy axborot vositalarini sotib olish, tarqatish va iste'mol qilish dunyosida yashayapmiz; raqamli tarqatish multimedia savdo operatsiyalari uchun foydali bo'lgan moslashuvchan, tejamkor biznes modellarini joriy etish imkonini beradi. Axborotning raqamli tabiati, shuningdek, jismoniy shaxslarga ma'lum bir bitimda kelishilgan shartlar va shartlar doirasidan tashqari ommaviy axborot vositalari ma'lumotlarini manipulyatsiya qilish, takrorlash yoki ulardan foydalanish imkonini beradi, bu esa kontentni himoya qilish va huquqlarni boshqarishni kontentni etkazib berish tarmoqlarida ta'sirchan muammoga aylantirdi. Multimedia xavfsizligi

Multimedia xavfsizligi kontentga asoslangan himoya shaklidir. Axborotni yaratish, qayta ishlash, uzatish va saqlash kontekstida kontent ma'lumotlarning yuqori darajadagi tasvirini yoki semantikasini nazarda tutadi. Tabiiyki, bu kontent turli xil raqamli formatlardagi audio, tasvir, video, matn va grafik kabi ommaviy axborot vositalarining bir nechta shakllaridan iborat bo'lishi mumkinligini anglatadi. Natijada, ma'lumotlarning xususiyatlari juda xilma-xil bo'lishi mumkin. Masalan, kerakli bit tezligi, maksimal qabul qilinadigan xato, dekompressiyaning murakkabligi va displey talablari sezilarli darajada og'ishi mumkin, bu esa kontentni himoya qilish nuqtai nazaridan bir qator qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Kompyuter va tarmoq xavfsizligining an'anaviy shakllari kontent xavfsizligi ehtiyojlarini etarli darajada qondirmaydi, chunki ular ko'pincha ma'lumotni bit darajasida qayta ishlaydi, bu esa ma'lumotlarning semantikasini to'g'ri ko'rib chiqishga imkon bermaydi. Yo'qotilishi yoki formati konvertatsiya qilinishi mumkin bo'lgan video kabi yuqori o'tkazuvchanlik ma'lumotlarini qayta ishlashga qodir bo'lgan xavfsizlik mexanizmlarini ishlab chiqish va u uzatilgandan so'ng intellektual mulk ustidan ma'lum bir nazoratni saqlab qolish imkoniyatini yaratish uchun ushbu e'tibor zarur. Masalan, shifrlash va autentifikatsiya funktsiyalari turli xil ma'lumotlar formatlari va yo'qolgan siqishni o'z ichiga olishi kerak. Bundan tashqari, faqat kompyuter va tarmoq xavfsizligi qaroqchilik muammosini to'g'ri boshqara olmaydi. Multimedia xavfsizligi ushbu muammolarga quyidagi atributlar orqali javob beradi:

- himoya qilish, formatlash yoki aloqa xatosidan tiklash uchun yanada mustahkamroq bo'lishi uchun ishlab chiqilishi mumkin bo'lgan samarali va samarali xavfsizlikni ta'minlash uchun haqiqiy bitlardan farqli ravishda kontentning yuqori darajasiga bog'langan. Masalan, raqamli imzolar bit ko'rinishlariga emas, balki ma'lumotlarning yuqori darajadagi xususiyatlariga asoslangan bo'lishi mumkin, bu hatto yo'qolgan siqilish sharoitida ham autentifikatsiya qilish imkonini beradi.
- shifrlash yoki raqamli suv belgilari uchun xavfsizlikni qayta ishlash, bit tezligidagi tebranishlarni boshqarish uchun siqish va dekompressiya kabi signallarni qayta ishlashning boshqa vazifalari bilan birlashtirilgan. Shifrlash yoki raqamli suv belgilarini signalni qayta ishlash bilan birlashtirish nafaqat yuqori samaradorlik

uchun ishlov berish bloklarini qayta ishlatishga imkon beradi, balki turli xil kontent shakllari va tarmoqli kengligi uchun xavfsizlikni qayta ishlashni biriktirish uchun tuzilgan usulni taqdim etishi mumkin.

□ metama'lumotlar kabi semantik ma'lumotlar kontentning axborot savdosi stsenariysida kelishilgan holda ishlatilishini ta'minlash uchun kontent xavfsizligi mexanizmlari bilan bog'liq.

Multimedia xavfsizligini ishlab chiqish va ishlatish uchun muhim dastur va motivatsiya (an'anaviy kompyuter va tarmoq xavfsizligiga qo'shimcha ravishda) raqamli huquqlarni boshqarish (DRM) hisoblanadi.

Raqamli huquqlarni boshqarish

DRM - foydalanuvchilarning kontentga bo'lgan huquqlarini raqamli **boshqarish**. Bu ko'rish, takrorlash, kirish va tarqatish va boshqa operatsiyalarni boshqarish uchun maxsus foydalanuvchi imtiyozlarini ommaviy axborot vositalariga ulashni o'z ichiga oladi. Ideal holda, DRM tizimining maqsadi axborotni himoya qilish, foydalanish qulayligi va xarajatlarni muvozanatlashdan iborat bo'lib, axborot tijorat bitimida barcha tomonlar uchun foydali muhitni ta'minlash; Bunga kengaytirilgan funkcionallik, iqtisodiy samaradorlik va yangi marketing imkoniyatlari kiradi. Umuman olganda, boshqaruv biznes modellari, huquqiy siyosat va texnologiyalarning samarali o'zaro ta'siri orqali erishiladi. DRMni qiyin va qiziqarli muammoga aylantiradigan ushbu bo'shliqlarning har biridagi qarama-qarshi xususiyatlar va tez o'zgaruvchan muhit.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI;

1. <https://www.comm.utoronto.ca/~dkundur/research/multimedia-security-and-drm/>